

KATMAN PORTAL

Üçüncü Yılıın Sonunda 'Şimşek Programı'

Author(s): Kağan Parmaksız

Published: Haziran 16, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5598>

Abstract Üç yıl sonra enflasyon başladığı noktanın sadece 6 puan altına inerken, yapısal kırılmalıklar artmış, maliyetler birikmiş durumda. Programın artık gizlenemeyen başarısızlığının temelinde iki yanlış yatıyor: Şimşek'in kredibilite ve AKP'nin "altın çağ" yanılması.

Published by Katman Portal · Haziran 16, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5598>